

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

**КООРДИНАЦІЙНА РАДА З НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ,
ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
СТУДЕНТСЬКА РАДА**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**86 ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2026»**

14-15 травня 2026 року

ЗАПОРІЖЖЯ – 2026

Конференція зареєстрована в ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», посвідчення №04 від 7 січня 2026.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету:

Ректор ЗДМФУ, проф. Колесник Ю.М.

Заступники голови:

проф. Туманський В.О., проф. Беленічев І.Ф.

Члени оргкомітету:

проф. Візір В.А., доц. Моргунцова С.А., проф. Щербина Р.О., доц. Лур'є К.І., доц. Полковніков Ю.Ф., проф. Шишкін М.А., проф. Бігдан О.А., ас. Попазова О.О., студ. Сахно О.С., студ. Макарович В.О.

Секретаріат:

проф. Куліченко-Чугіна А.К., ас. Сальников В.І., студ. Бондар А.Ю., студ. Голумбовська В.В., студ. Ніколаєва Є.Р., студ. Печорська М.М., студ. Соценко А.В.

Збірник тез доповідей 86 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2026» (Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, м. Запоріжжя, 14 - 15 травня 2026 р.). – Запоріжжя: ЗДМФУ, 2025. – 426 с.

ДЕЯКІ МЕХАНІЗМИ КАРДІОПРОТЕКТИВНОЇ ДІЇ ФІКСОВАНОЇ КОМБІНАЦІЇ ТІОТРИАЗОЛІНУ ТА АРГІНІНУ НА МОДЕЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ	287
<i>Терещенко М.С.</i>	
НЕЙРОПРОТЕКЦІЯ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ (ЧМТ), ПОСДНАНІЙ З АКУБАРОТРАВМОЮ	288
<i>Сахно О.С., Печорська М.М.</i>	
SOME ASPECTS OF THE APPROACH TO PAIN MANAGEMENT IN PAEDIATRIC DENTAL PRACTICE	289
<i>Filchak A.O.</i>	
ПЕРОРАЛЬНІ ТА ІН'ЄКЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ КОРЕКЦІЇ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ.....	290
<i>Гоблик Н.М.</i>	
ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ЩОДО ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ» СЕРЕД ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ	291
<i>Баранова К.О.</i>	
ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ПОРОЖНИНІ РОТА ЯК ФАКТОР ПІДТРИМАННЯ ГОМЕОСТАЗУ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБА	293
<i>Данилюк О.С.</i>	
СЕРОТОНІНОВИЙ СИНДРОМ	293
<i>Демко А.О., Головська Д.В.</i>	
НОВІ ПІДХОДИ ДО АНТИКОАГУЛЯНТНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРЯМИХ ПЕРОРАЛЬНИХ АНТИКОАГУЛЯНТІВ ТА ВАРФАРИНУ	294
<i>Мельник Д.О.</i>	
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АІ-АСИСТЕНТА У СТВОРЕННІ ТЕСТІВ З ФАРМАКОЛОГІЇ.....	295
<i>Михалюк С.Л.</i>	
ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ У ФАРМАКОЛОГІЇ: ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ФЛЕШ-КАРТОК.....	296
<i>Присяжнюк А.О.</i>	
ЧИ ЕФЕКТИВНИЙ АІ-ЧАТ-БОТ У ВИВЧЕННІ ФАРМАКОЛОГІЇ? ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПІДХІД..	297
<i>Сушко А.С.</i>	
БЛОКАДА РААС ЯК ФУНДАМЕНТ ТЕРАПІЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ: РОЛЬ ІНГІБІТОРІВ АПФ У РЕМОДЕЛЮВАННІ МІОКАРДА	298
<i>Пацьо В.В.</i>	
НАНОФАРМАКОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСТАВКИ ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ У ЦНС НА ПРИКЛАДІ ЛІПОСОМАЛЬНОГО ДОКСОРУБІЦИНУ	299
<i>Добра К.В.</i>	
CHELIDONIUM MAJUS ALKALOIDS IN CANCER PREVENTION AND TREATMENT: CURRENT STATUS AND FUTURE PROSPECTS.....	300
<i>Levenko M.O.</i>	
PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF THE NITRIC OXIDE SYSTEM AND NITROSATIVE STRESS IN MYOCARDIUM FOLLOWING PRENATAL HYPOXIA	301
<i>Popazova O.O., Makarovych V.O.</i>	
CLINICALLY RELEVANT DRUG-DRUG INTERACTIONS IN THE TREATMENT OF HIV INFECTION IN PATIENTS WITH CONCOMITANT TUBERCULOSIS	302
<i>Yefremova V.V.</i>	
CHANGES IN LABORATORY AND FUNCTIONAL PARAMETERS IN LABORATORY ANIMALS DURING SEPSIS MODELING AND EXPERIMENTAL THERAPY	303
<i>Birch, A., Shybka, S., Udovychenko, V.</i>	
ПОТЕНЦІЮВАННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АД'ЮВАНТНОГО АРТРИТУ ШЛЯХОМ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІЗ БЕЗКЛІТИННИМИ КРІОКОНСЕРВОВАНИМИ БІОЛОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ	304
<i>Студент В.О., Гладких Ф.В., Матвєєнко М.С.</i>	

crystalloids, colloids, albumin, and broad-spectrum antibiotics. A new drug with albumin was administered as a continuous infusion in two doses. Rabbits of the second experimental group also received the metabolite-protecting cardioprotector Angiolin. This is because sepsis is associated with cardiac dysfunction caused by systemic inflammation, suppression of fatty acid/glucose oxidation, and ATP depletion. The use of cardioprotectors is aimed at correcting myocardial function and improving oxygen utilization. Rectal temperature and blood pressure were measured every 6 hours for 3 days in rabbits of all groups. Blood was collected from the catheter using a heparinized syringe at 0.5 ml per sample immediately before sepsis induction and 12, 24, and 72 hours after. Albumin, total protein, lactate, pyruvate, ATP, C-reactive protein, and creatine phosphokinase-MB (MB-CPK) activity were determined in blood aliquots. The results were processed using a standard statistical software package.

Results. The conducted studies established that modeling of sepsis by administration of autologous feces leads to development of sepsis in rabbits with typical clinical picture – hyper-, then hypothermia, decrease in blood pressure, drop in total protein and albumin, increase in C-reactive protein, lactate against the background of ATP and pyruvate deficiency and hyperenzymemia of MB-CPK. In the control group, by the 3rd day, mortality reached 90%. In experimental group 1, mortality decreased to 20% against the background of reliable improvement of laboratory and functional parameters, and in experimental group 2 (with additional inclusion of Angiolin), absence of mortality, normalization of laboratory and functional parameters, as well as reliable increase in ATP and pyruvate, decrease in lactate and decrease in activity of cardiac-specific isoenzyme creatine phosphokinase-MB were observed.

Conclusion. Thus, the additional introduction of metabolitotropic cardioprotectors into complex intensive therapy for sepsis not only increases its effectiveness, but also improves metabolism and maintains adequate energy supply to the myocardium.

ПОТЕНЦІЮВАННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АД'ЮВАНТНОГО АРТРИТУ ШЛЯХОМ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІЗ БЕЗКЛІТИННИМИ КРІОКОНСЕРВОВАНИМИ БІОЛОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Студент В.О., Гладких Ф.В., Матвеєнко М.С.

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Лядова Т.І.

Кафедра загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України

Ревматоїдний артрит належить до соціально значущих хронічних аутоімунних захворювань, патогенез яких реалізується через складну мережу імунозапальних реакцій, що призводять до деструкції суглобових структур, формування хронічного больового синдрому та системних метаболічних порушень. Незважаючи на клінічну ефективність нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), їх терапевтичний потенціал обмежується дозозалежною токсичністю та недостатнім впливом на ключові патогенетичні ланки хронічного запалення. У зв'язку з цим особливого наукового інтересу набуває пошук фармакологічних стратегій, спрямованих на потенціювання ефектів НПЗП шляхом їх комбінування з безклітинними кріоконсервованими біологічними засобами (БКБЗ).

Мета дослідження – здійснити експериментальну оцінку протизапальної та анальгетичної ефективності комбінованого застосування НПЗП у поєднанні з безклітинними кріоконсервованими біологічними засобами за умов ад'ювантного артриту.

Матеріали та методи. Дослідження виконано на 42 статевозрілих щурах-самцях масою 200–220 г. Моделювання ад'ювантного артриту здійснювали шляхом субплантарного введення повного ад'юванта Фрейнда, що забезпечувало відтворення локального та системного аутоімунного запалення. Експериментальні тварини були

розподілені на 6 груп: інтактна, контрольна (артрит без лікування), німесулід, німесулід у комбінації з кріоекстрактом плаценти (КЕП), кеторолак, кеторолак у комбінації з кондиційованим середовищем мезенхімальних стовбурових клітин (КС-МСК). Терапевтичну корекцію проводили упродовж 14–28 доби експерименту. Оцінку ефективності здійснювали за морфометричними показниками суглобів методом конусно-променевої комп'ютерної томографії.

Результати. Встановлено, що розвиток ад'ювантного артриту супроводжувався прогресивним збільшенням об'єму ураженого суглоба. На 28 добу у нелікованих тварин об'єм суглоба перевищував вихідний рівень на 147,4% та показники інтактних тварин – на 136,5%, що свідчило про прогресивний характер патологічного процесу. Застосування німесуліду та кеторолаку як монотерапії сприяло частковому регресу запально-деструктивних змін, однак не забезпечувало повноцінної корекції патологічного процесу. Натомість комбіноване застосування німесуліду з КЕП продемонструвало виражений потенціуючий ефект, що проявлявся зниженням об'єму суглоба на 54,6% відносно контрольної патології та істотним зменшенням больової гіперчутливості. Аналогічно поєднання кеторолаку з КС-МСК забезпечувало зниження інтенсивності запального процесу на 53,3%. Отримані дані свідчать про наявність синергічної взаємодії між НПЗП та БКБЗ.

Висновки. Поєднане застосування НПЗП із безклітинними кріоконсервованими біологічними засобами забезпечує більш виражену протизапальну та аналгетичну дію порівняно з ізольованою фармакотерапією. Виявлений феномен фармакологічного потенціювання дозволяє розглядати БКБЗ як перспективний ад'ювантний компонент комплексної терапії ревматоїдного артриту. Отримані результати формують експериментальне підґрунтя для подальшої трансляції запропонованих комбінованих терапевтичних стратегій у клінічну практику.

АД'ЮВАНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНДИЦІЙОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У ПІДВИЩЕННІ ЗНЕБОЛЮЮЧОЇ АКТИВНОСТІ ЦЕЛЕКОКСИБУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АРТРИТІ

Дробнер І.Г., Гладких Ф.В., Студент В.О.

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Лядова Т.І.

Кафедра загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ревматоїдний артрит є хронічним імунзапальним захворюванням із прогресуючим ураженням суглобів, формуванням стійкого больового синдрому та системною запальною реакцією. Незважаючи на ефективність селективних інгібіторів циклооксигенази-2, зокрема целекоксибу (ЦКС), їх фармакотерапевтичний потенціал не забезпечує повноцінного контролю патогенетичних механізмів аутоімунного запалення. Перспективним напрямом оптимізації аналгетичної терапії є використання безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів (БКБЗ), зокрема кондиційованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин (КС-МСК), що містить комплекс цитокінів, факторів росту та позаклітинних сигнальних молекул із вираженим імуномодуючим потенціалом.

Мета дослідження – оцінити вплив КС-МСК на аналгетичну активність целекоксибу за умов ад'ювантного артриту у щурів.

Матеріали та методи. Дослідження проведено на статевозрілих щурах-самцях масою 200–220 г. Ад'ювантний артрит моделювали шляхом субплантарного введення повного ад'юванта Фрейнда. Аналізували ефективність комбінації ЦКС із КС-МСК. Целекоксиб вводили внутрішньошлунково у дозі 10,0 мг/кг щоденно з 14 по 28 добу,

Замовлення №10 607. Тираж 50 примірників
Видавництво Запорізького державного медико-фармацевтичного університету,
м. Запоріжжя, бульвар Марії Примаченко, 26